

МЕТИЛФУРАНИЛКЕТОННИ АЛКИНЛАР ИШТИРОКИДА ЭТИНИЛЛАШ

Йўлдашева Нигора¹

НамМҚИ Кимё фани ўқитувчиси.

Камолиддинова Мохчехра²

Ўктамova Диёра³

НамМҚИ 2-курс талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828259>

Ацетилен спиртлари ва улар асосида олинадиган кимёвий бирикмалар кимё, нефтгаз, фармацевтика, резина-техника ва тўқимачилик саноатида турли мақсадларда қўлланилмоқда. Маълумки ацетилен спиртлари молекуласидаги гидроксил гуруҳидаги водороди ҳисобига алмашиниш реакцияси, учбоғи ҳисобига бирикиш реакцияси кетиши ҳисобига улар асосида турли хил янги авлод органик бирикмалар синтез қилиш имконияти мавжуд.

Ушбу ишда илк бор метилфуранилкетонни тетрагидрофуран эритмасида этилмагний бромид иштирокида фенилацетилен, гексин-1, октин-1 билан энантиоселектив алкиниллаш реакцияси ёрдамида қуйидаги ацетилен спиртлари- 2-(фуранил-2)-4-фенилбутин-3-ол-2 (1), 2-(фуранил-2)октин-3-ол 2(2), 2-(фуранил-2)десин-3-ол-2 (3) синтези таҳлил қилинган. Адабиёт манбаалари асосида реакция схемаси қуйидагича таклиф қилинди.

Бу ерда: R= -Ph, -He, -Oc

Тадқиқотлар асосида реакциянинг бориши ва маҳсулот унумига эритувчи, катализатор ва бошланғич моддалар табиати, миқдори, ҳарорат, реакция давомийлиги каби омилларнинг таъсири тадқиқ қилинган ва жараён учун энг муқобил шароитлар топилган. Синтез қилинган 2-(фуранил-2)-4-фенилбутин-3-ол-2 (1), 2-(фуранил-2)-октин-3-ол-2 (2), 2-(фуранил-2)-десин-3-ол-2 (3) идентификацияланган, физик хоссалари аниқланган, ҳамда уларнинг энергетик ва квант-кимёвий катталиклари, тузилиши, таркиби

ва тозалиги замонавий физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида исботланган, Passonline дастури орқали эса фармакологик ва токсикологик хусусиятлари ўрганилган. Муаллифлар томонидан ушбу илмий-тадқиқот ишларини амалга оширишда техник жиҳатдан ёрдам берган Бошқирдистон давлат университетига ҳамда молиявий қўллабқувватлаган Чирчиқ давлат педагогика университетига миннатдорчилик билдирилади.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент, „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. Science and innovation, 1(A4), 150-160.
7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. Achemistry, 150.

12. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(27), 129-132.
13. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 210-212.
14. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Science and innovation, 1(A6), 367-373.
15. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАПРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 18-22.
16. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(6), 367-373.
17. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. Models and methods in modern science, 1(16), 86-99.
18. Юлдашева, Н., Сиддиқова, Ў., Тўхтасунова, М., & Сайфиддинов, О. (2023). ГАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ПРИРОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ГАЗА ХИМИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ЗОЛ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(4), 18-20.